

COUNTER

版本 5.1

友好指南：

COUNTER Metric

简介

本指南隶属 COUNTER Code of Practice 版本 5.1 系列友好指南

全系列包括：

- COUNTER Report 简介
- COUNTER Metric 简介
- COUNTER Attribute、Element 和其他（浅显）技术内容
- COUNTER 和 Open Access
- COUNTER 标准
- COUNTER 联盟服务
- 版本 5.1 的变化

注意：为便于阅读，我们在所有指南中都使用了简明英语。出于技术原因，Code of Practice 使用下划线来连接单词，因此 Data Type 实际上是 Data_Type，而 Total Item Investigations 是 Total_Item_Investigations。

本《指南》内容

什么是 COUNTER Metric？.....	3
使用量指标.....	3
一个使用量指标场景.....	4
搜索指标.....	5
一个搜索指标场景.....	5
存取被拒.....	6
我应该用哪种指标？.....	6
用于计算按下载收费的指标.....	6
了解数据库的价值.....	7
购买决策.....	7

什么是 COUNTER Metric?

版本 5.1 中有三种指标：使用量指标、搜索指标和存取被拒。我们经常被问及各指标之间的区别，以下比喻可能有助于理解：出版商平台（网站）就像一个受欢迎的俱乐部。搜索指标代表进入俱乐部的人数，使用量指标是在吧台购买饮品的人数，而存取被拒指标则是因不符合着装要求而被迎宾员拒之门外的人数。

使用量指标

毫无疑问，使用量指标反映了内容的使用情况。这些指标旨在比较不同出版商平台的使用模式，而不考虑提交的内容类型或者采用的用户体验设计。

Investigation 和 Request：区分用例

与平台中一段内容的每次交互都属于 Investigation，但只有一部分交互同时也是 Request。

图1. Request 是 Investigation 的一个子集。

下载书籍篇章或观看视频属于 Request。

Investigation 可能是与元数据的交互（例如图书简介或视频缩略图），或对链接（例如图书馆间借阅链接）的使用。

用户与完整记录的交互也构成一次 Investigation，但这次完整记录活动也属于一次 Request。

这意味着 Request 是 Investigation 的一个子集，只有当用户与一段内容的完整记录交互时

才会被追踪。使用前面的示例，查看或

Total 和 Unique : 删除重复 , 提高准确性

Investigation 和 Request 有两种报告方式 : 以 Total 计数 ; 以删除重复数据后的 Unique 计数。Unique 使用量指标保证不同出版商平台的使用模式之间具有可比性, 无论用户界面如何配置。

Item 和 Title : 书籍是特例

虽然使用量指标主要与单个内容 (Item) 相关, 但书籍是个特例。对于书籍而言, 唯一 Investigation 和 Request 可以达到书籍层级。

这意味着我们有六个使用量指标 :

- Total Item Investigations 和 Total Item Requests 用于项层级, 对每次交互计数。
- Unique Item Investigations 和 Unique Item Requests 也用于项层级, 但对计数进行整合, 仅显示每个用户会话的一次交互。
- Unique Title Investigations 和 Unique Title Requests 进一步压缩了唯一计数, 仅显示每本书每个用户会话的一次交互。

一个使用量指标场景

假设某出版商平台提供期刊、书籍 (可整本下载或逐章下载) 和多媒体。在一次访问中, 一位用户阅读了一篇期刊文章的摘要, 然后下载该文章的 PDF ; 访问了一篇书籍简介, 然后下载了该书的全部 17 章 ; 最后观看了一段视频。这将产生以下使用量计数 :

	期刊	书籍	视频
Total Item Investigations	2	18	1
Unique Item Investigations	1	18	1
Total Item Requests	1	17	1
Unique Item Requests	1	17	1

Unique Title Investigations		1	
Unique Title Requests		1	

搜索指标

版本 5.1 中有四类搜索指标。

Searches Platform 出现在 Platform Report 中，在平台层级报告用户发起的搜索（即使平台包含多个数据库，也只计算一次搜索）。

Searches Regular 和 Searches Automated 经常被混淆。它们都报告用户在数据库层级发起的搜索，并显示在 Database Report 中，但是：

- **Searches Regular** 适用于单数据库平台或者用户可选择特定数据库的多数据库平台。
- **Searches Automated** 适用于用户无法选择特定数据库的多数据库平台。

第四个搜索指标是 **Searches Federated**，报告由出版商平台之外的搜索引擎远程执行的搜索。该指标仅适用于数据库层级，并显示在 Database Report 中。

一个搜索指标场景

在这个场景中，出版商平台提供三个数据库。在一次访问中，一位用户在平台上进行了三次搜索，然后仅在数据库 3 上进行了一次搜索，得到以下使用量计数：

平台 A 数据库 1 数据库 2 数据库 3

Searches Platform*	4			
Searches Regular		3	3	4
Searches Automated				
Searches Federated				

*仅出现在 Platform Report 中

接着，该用户访问了有另外两个数据库的另一个出版商平台，并进行了五次以上搜索。该平台不允许用户限制搜索，从而产生以下使用量计数：

平台 B 数据库 4 数据库 5

Searches Platform*	5		
Searches Regular			
Searches Automated		5	5
Searches Federated			

*仅出现在 Platform Report 中

存取被拒

存取被拒有时被称为拒下载，在版本 5.1 中有两个变体。如果用户因其机构未获取内容的许可证而无法访问内容，则相应的活动被计为 **No License** 存取被拒；如果用户因其机构的同时用户数量已超过上限而无法访问某些内容则相应的活动被追踪为 **Limit Exceeded** 存取被拒。

订阅期刊是一种常见模式。用户可以阅读免费的元数据（刊物、作者、摘要），但随后被拒绝存取全文。在这些情况下，相应的使用量将被计为一次 No License 存取被拒和一次 Investigatio。

我应该用哪种指标？

用于计算按下载收费的指标

我们始终建议使用“唯一项请求”来计算按下载收费 (CPD)。

如果您要计算订阅内容的 CPD，请将您的年度支出除以该年的 Unique Item Requests 数。

如果您要计算所购买书籍的 CPD，请将购买价格除以购买日期以来的 Unique Item Requests 数。

如果您要计算开放存取资料的 CPD，您需要确保报告是一份 Global Item Report—在《友好指南：COUNTER 和 Open Access》中了解更多信息。

了解数据库的价值

许多图书馆管理员使用指标组合来更清楚地了解其数据库馆藏的价值。Searches Platform 有助于凸显平台的总流量（还记得进入俱乐部的人数吗？），而 Total Item Investigations 则说明搜索结果的有用程度。

购买决策

存取被拒可能对于购买决策很有价值。No License 计数过高可能表明来自机构的用户需要其并未拥有的资源。无存取被拒可以帮助图书馆管理员推迟可能不经常使用的购买。

了解更多

请浏览 Code of Practice 全文 (<https://cop5.projectcounter.org/en/5.1>) 以及 COUNTER 媒体图书馆 (medialibrary.projectcounter.org) 了解更多信息。

如仍有问题，请随时通过电子邮件联系我们的项目总监：
Tasha.mellins-cohen@counterusage.org

COUNTER

Thanks to our generous sponsors,
Friendly Guides will soon be available in...

Chinese

Sponsored by SpringerNature

SPRINGER NATURE

German

Sponsored by Thieme

 Thieme

Spanish

Sponsored by Gale

 GALE

French

Translated by the Couperin Consortium and
the Canadian Research Knowledge Network

Japanese

Translated by Yuimi Hlasten, Denison College

